

HUGE FIBROMA OF THE VULVA**Minnullina F.,***C.Med.Sci, Head of the gynecological department of the Republican Clinical Hospital; Associate Professor at the Department of Surgical Diseases of Institute of Fundamental Medicine and Biology Kazan Federal University, Kazan, Russia***Mukhametzyanova L.,***Associate Professor at the Department of Surgical Diseases of Institute of Fundamental Medicine and Biology Kazan Federal University; Research Assistant of the Republican Clinical Hospital, Obstetrician-gynecologist of Republican Clinical Hospital, Kazan, Russia,*

ORCID 0000-0002-2034-4308

Ahmetshina L.*Research Assistant of the Republican Clinical Hospital, Obstetrician-gynecologist of Republican Clinical Hospital, Kazan, Russia***ФИБРОМА НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ****Миннуллина Ф.Ф.***доцент кафедры хирургических болезней постдипломного образования КФУ, к.м.н., з/о отделения гинекологии ГАУЗ РКБ МЗ РТ, г. Казань, Россия***Мухаметзянова Л.М.***Младший научный сотрудник ГАУЗ РКБ МЗ РТ, врач акушер –гинеколог ГАУЗ РКБ МЗ РТ, г.Казань, Россия*

ORCID 0000-0002-2034-4308

Ахметшина Л.Р.*Младший научный сотрудник ГАУЗ РКБ МЗ РТ, врач акушер –гинеколог ГАУЗ РКБ МЗ РТ, г.Казань, Россия*<https://doi.org/10.5281/zenodo.7377271>**Abstract**

Fibromas are usually small and has a benign histology. We present a case with a large pedunculated fibroma formed during pregnancy in a patient with risk factors. Radical excision of fibromas is the best treatment option and histological examination is recommended in all cases for exception of malignancy.

Аннотация

Обычно фибромы небольшие и гистологически доброкачественные. Мы представляем случай с образованием больших размеров правой большой половой губы на ножке, образовавшимся во время беременности у пациентки с имеющимися факторами риска. Радикальное иссечение фибром является лучшим вариантом лечения, во всех случаях рекомендуется гистологическое исследование для исключения злокачественности образования.

Keywords: benign lesion; fibroma; vulvar diseases**Ключевые слова:** доброкачественное образование; фиброма; заболевания вульвы

Опухоли наружных половых органов составляют всего 3-4% от всех гинекологических опухолей [1]. Образование наружных половых органов – это патология, вызванная аномальным делением клеток и появлением образований в области наружных половых органов: преддверия влагалища, клитора, больших и малых половых губ, бартолиновых желез. В данном процесс могут участвовать разные тканевые структуры: мышечная, эпителиальная, жировая, соединительная, лимфоидная. Наиболее часто встречается у женщин в постменопаузе, менее 15% женщин моложе 40 лет имеют новообразования наружных половых органов [2]. К доброкачественным опухолям наружных половых органов относят фибромы, лейомиомы, липомы, миксомы, гемангиомы, лимфангиомы, папилломы и гидраденомы [3,4]. Этиология до сих пор до конца не изучена, считается, что провоцирующими факторами

могут быть травмы, сахарный диабет и метаболический синдром, синдром поликистозных яичников, заместительная гормональная терапия, акромегалия, ВПЧ 6 и 11 типа [5]. В патогенезе важную роль играют трансформирующий фактор роста (Transforming growth factor) и тромбоцитарный фактор роста (Platelet-derived growth factor). При избытке или увеличении активности данных факторов происходит активации фибробластов в зоне воспаления и повышается фиброобразование [6]. Фиброма вульвы – это опухоль из соединительной ткани наружных половых органов, состоящая из клеток зрелой волокнистой ткани и пучков коллагеновых волокон. При преобладании рыхлых коллагеновых волокон имеет мягкую консистенцию, а при преобладании волокон с грубыми гиалинизированными пучками и небольшим количеством кле-

ток – плотную [7]. Особенности фибром наружных половых органов является то, что обычно данные образования располагаются на широком основании, не спаяны с окружающими тканями, не дают метастазов, не прорастают в близлежащие органы, имеют четкие границы [8]. Наиболее частой локализацией является большая половая губа, реже область преддверия влагалища. Характерен медленный рост, иногда опухоли могут достигать гигантских размеров и в некоторых случаях свисают между бедрами. При нарушении кровообращения может развиваться отек, гематома, некроз, при присоединении вторичной инфекции могут образовываться язвы, при больших размерах опухолей могут сдавливать соседние органы. Риск малигнизации минимален. При малых размерах фибромы женщины могут не замечать образования, при росте же возникает дискомфорт и ощущение инородного тела в промежности, боли во время полового контакта, снижается качество жизни. При повреждении фибромы могут появиться контактные кровотечения, боли, нагноение и образование язв на поверхности опухоли. Диагностика данных образований не представляет трудностей. Во время гинекологического осмотра проводится тщательный осмотр наружных половых органов, бимануальное исследование, ультразвуковое исследование, в дополнение могут проводиться кольпоскопия, вульвоскопия и цистоскопия [9]. Данные методы диагностики выполняются для исключения распространения опухоли на внутренние половые органы. При сборе анамнеза необходимо обратить внимание на наличие травм (в том числе эпизиотомии и др.) [10]. Лечение фибром наружных половых органов хирургическое - на ножку опухоли накладывают зажимы, пересекают и лигируют ее, лучше хромированным кетгутом. При сосудистой опухоли (ангиома, лимфангиома) рекомендуется эмболизация сосудов опухоли во избежание обильного кровотечения. При расположении образования близко к мочеиспускательному каналу оперативное лечение проводится мультидисциплинарной бригадой в составе гинеколога и уролога.

В нашу клинику поступила пациентка М., 36 лет, на сроке беременности 21 неделя 3 дня с жало-

бами на боли и дискомфорт в промежности, снижение качества жизни. Беременность 3я, желанная, на учете состоит, беременность протекает без особенностей. Первая беременность в 2008 году - роды в срок, вес ребенка 3800кг, вторая беременность в 2014 году - роды в срок, вес ребенка 3870 кг. Во время вторых родов была произведена эпизиотомия. Во время данной беременности со срока 15 недель отмечается гипохромная анемия, препараты железа не принимала. Образование в виде небольшой «шишечки» появилось 2 месяца назад, за 1.5 месяца наблюдается стремительный рост. Пациентка месяц назад консультирована онкогинекологом, рекомендовано оперативное удаление образования, по личным обстоятельствам пациентка за помощью более не обращалась. Отмечает, что вначале образование было плотное, затем размягчилось и несколько «сдулось». Вредные привычки отрицает. Хронических заболеваний нет. Менструальный цикл регулярный, по 5 дней, через 28 дней, первый день менструаций болезненный, объем кровопотери умеренный. В анамнезе 2 самостоятельных родов, контрацепция – барьерная. При поступлении объективно: общее состояние удовлетворительное, сознание ясное, пульс 72 уд/мин, АД 110/70 мм рт.ст. Живот не вздут, мягкий, безболезненный во всех отделах, симптом раздражения брюшины отрицательный. Физиологические отправления в норме. Кожа и видимые слизистые бледно-розовой окраски, чистые, умеренной влажности. Гинекологический статус: наружные половые органы развиты правильно, оволосение по женскому типу, паховые лимфоузлы не увеличены, безболезненны; бартолиновые железы без особенностей, безболезненны. В зеркалах: слизистая влагалища без видимых патологических изменений, цианотична, складчатость обычная, выделения слизистые, шейка матки цилиндрическая, отклонена кзади, плотная, наружный зев закрыт. Тело матки в положении *anteflexio*, положение срединное, консистенция мягкая, увеличено до 22 недель беременности. В области правой большой половой губы в нижней трети отмечается образование на ножке больших размеров, гиперемированное, болезненное при пальпации, размерами 13*7см (рисунок 1).

Рисунок 1. Образование правой большой половой губы больших размеров на ножке

По ультразвуковому исследованию: в полости матки один живой плод. БПР 54 мм, сердцебиение плода определяется ритмичное, ЧСС 149 уд/мин. Плацента по задней стенке, толщиной 30мм, без признаков отслойки. Шейка матки длиной 41мм, внутренний зев закрыт. Осмотрена эндокринологом, выявлен гестационный сахарный диабет, компенсированный на соблюдении диеты. Рекомендован диетический стол №9, контроль гликемии в течении дня, наблюдение эндокринолога в динамике.

Лабораторное обследование при поступлении: коагулограмма - АЧТВ 24.0 сек, фибриноген 4.61 г/л, протромбиновое время 10.8 сек, С-реактивный

белок 2.1мг/л, АСТ 18.0 ЕД/л, АЛТ 15.0 ЕД/л, мочевины 1.80 ммоль/л, креатинин 49 мкмоль/л, общий белок 68.40 г/л, калий 4.00 ммоль/л, натрий 139 ммоль/л, глюкоза 80 ммоль/л, общий билирубин 6.10 мкмоль/л. Общий анализ мочи: цвет желтый, прозрачный, удельная плотность 1013, рН 6.0 ед, эритроциты не обнаружены. В общем анализе крови гемоглобин 87 г/л, эритроциты $3.67 \cdot 10^{12}/л$, гематокрит 28.0%, тромбоциты $274 \cdot 10^9/л$, лейкоциты $6.0 \cdot 10^9/л$, лимфоциты 14.9%, нейтрофилы 74.0%. Гликемический профиль: 5.90 ммоль/л—5.50 ммоль/л—4.50 ммоль/л; 4.50ммоль/л—4.50ммоль/л—5.90 ммоль/л—6.00 ммоль/л. Микроскопическое исследование влагалищных мазков:

	Уретра	Влагалище	Цервикальный канал
Лейкоциты	8-15 в п/зр	21-28 в п/зр	27-36 в п/зр
Эпителий	0-3 в п/зр	2-5 в п/зр	3-8 в п/зр
Микрофлора	Смешанная с преобладанием палочковой	Смешанная с преобладанием палочковой	Смешанная с преобладанием палочковой
Диплококк	Не обнаружены	Не обнаружены	Не обнаружены

Исследование уровня антител классов М, G к ВИЧ- ½ и антигена р24 – отрицательное. Определение антител к вирусу гепатита В и С – отрицательно. В бактериологическом посеве из половых путей выявлен *Staphylococcus aureus* 10^6 КОЕ/мл, чувствительный к амикацину, клиндамицину, эритромицину, цефотоксиму, резистентный к левофлоксацину.

Учитывая результаты бактериологического посева, микробиологического исследования влагалищных мазков, выделения из половых путей желтоватого цвета, выставлен диагноз бактериальный

вагиноз, начата антибактериальная терапия по чувствительности. После проведенного дообследования, на фоне проводимой антибактериальной терапии проведено оперативное вмешательство в объеме удаления новообразования. Под внутривенным наркозом в условиях операционной в асептических условиях влагалище и наружные половые органы тщательно обработаны дезинфицирующим раствором. Ножка фибромы близко к кожной поверхности промежности клемирована, пересечена. При разрезе макропрепарата выделилась прозрачная серозная жидкость (рисунок 2).

Рисунок 2. Макропрепарат на разрезе

Поверх зажимов наложены гемостатические узлы, учитывая толщину ножки, чтобы избежать кровотечения (толщина ножки около 1,5 см). Поверх наложены узловы швы на кожу. На область раны наложена асептическая повязка. В послеоперационном периоде проведено ультразвуковое исследование плода – сердцебиение ритмичное, ЧСС 146 уд/мин.

В послеоперационном периоде продолжена антибактериальная терапия, местная санация влагалища. На следующий день произведена перевязка послеоперационной раны – рана чистая, повязка сухая. На пятые сутки пациентка выписана домой в удовлетворительном состоянии с рекомендациями продолжить прием препаратов железа для коррекции анемии. При выписке по ультразвуковому исследованию: в полости матки один живой плод. БПР 55 мм, сердцебиение плода определяется ритмичное, ЧСС 147 уд/мин. Плацента по задней стенке, толщиной 30мм, без признаков отслойки. Шейка матки длиной 41мм, внутренний зев закрыт. По общему анализу мочи: цвет желтый, удельная плотность 1013, рН 7.0 ед, эритроциты не обнаружены. В общем анализе крови гемоглобин 77 г/л, эритроциты $3.23 \cdot 10^{12}/л$, гематокрит 25.4, лейкоциты $6.7 \cdot 10^9/л$. На 14е сутки узловы швы с кожи промежности сняты без осложнений. По результату гистологического исследования выявлена фибропапиллома с отеком стромы.

Выводы

Несмотря на то что образования наружных половых органов редко малигнизируются, они доставляют дискомфорт, снижается качество жизни женщины в том числе и из-за эстетического дискомфорта. В данном клиническом случае у пациентки были выявлены факторы риска образования фибромы: травмы (эпизиотомия в анамнезе) и гестационный сахарный диабет, не исключается, что беременность также могла спровоцировать данный процесс. Также у данной пациентки было

отягощающее обстоятельство в виде бактериального вагиноза. Своевременно проведенная антибактериальная терапия с чувствительностью к выявленной флоре, местная санация влагалища, коррекция гестационного сахарного диабета, тотальное удаление образования позволило избежать осложнений и таких последствий как угроза прерывания беременности, выкидыш, изъязвление и нагноение фибромы.

Список литературы:

1. Chen DC, Chen CH, Su HY, et al. Huge pedunculated fibroma of the vulva. *Acta Obstet Gynecol Scand* 2004; 83:1091-2
2. de Hullu JA, Avoort IA van der, Oonk MH, Zee AG van der. Management of vulvar cancers. *EJSO*. 2006;**32**:825–831. doi: 10.1016/j.ejso.2006.03.035.
3. Carter JE, Mizell KN, Tucker JA. Mammary-type fibroepithelial neoplasms of the vulva: a case report and review of the literature. *J Cutan Pathol*. 2008;**35**:246–249.
4. Atwal GS, O'Connor SR, Clamp M, Elston CW. Fibroadenoma occurring in super numerary breast tissue. *Histopathology*. 2006;**50**:511–530.
5. Nirenberg A. Cutaneous fibroepithelial polyps. PathologyOutlines.com website. <https://www.pathologyoutlines.com/topic/skintumor-nonmelanocyticfibroepithelialpolyp.html>. Accessed November 23rd, 2022.
6. Лутфуллаев Гайрат Умриллаевич, Лутфуллаев Умрилло Лутфуллаевич, Валиева Нигина Каримовна, Кобилова Шаходат Шокировна, Валиева Садокат Шокировна Гигантская фибропапиллома ушной раковины. Клинические наблюдения // Вопросы науки и образования. 2020. №18 (102). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gigantskaya-fibropapilloma-ushnoy-rakoviny-klinicheskie-nablyudeniya> (дата обращения: 23.11.2022).
7. Rexhepi M, Trajkovska E, Besimi F, Rufati N. Giant Fibroepithelial Polyp of Vulva: A Case Report

and Review of Literature. Pril (Makedon Akad Nauk Umet Odd Med Nauki). 2018 Dec 1;39(2-3):127-130. doi: 10.2478/prilozi-2018-0051. PMID: 30864355.

8. Venter PF, Röhm GF, Slabber CF. Giant neurofibromas of the labia. *Obstet Gynecol* 1981;57:128-30.

9. Gordon MD, Weilert M, Ireland K. Plexiform neurofibromatosis involving the uterine cervix, endometrium, myometrium and ovary. *Obstet Gynecol* 1996;88:699-701.

10. Sonnendecker EW, Cohen RJ, Dreyer L, Sher RC, Findlay GH. Neuroma of the vulva. A case report. *J Reprod Med* 1993;38:33-6.

CANCER DIAGNOSIS, THE CHANGES IT BRINGS TO THE PATIENT'S PSYCHOLOGY

Zamira Imeraj,
Denisa Veseli (Bego)

University of Medicine, Faculty of Medical Technical Sciences, Tirana, Albania
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7377294>

Abstract

Purpose: The purpose of this study is to see the psychological changes that occur in patients who have been diagnosed with cancer and the changes that this disease brings in their daily life.

Method: The study was conducted in the Tirana oncology hospital. Fifty patients diagnosed with cancer participated in this study. The instrument for data collection was a self-administered questionnaire that these patients completed.

Results: The results of this study showed us that most patients diagnosed with cancer had undergone many physical, medical and psychological changes, changes that have affected their family and social life.

Conclusion: This study shows us that we have a lot of work to do in this field in the great battle against cancer to come to the aid of these patients to ease the pain and bitter experiences they are experiencing at this stage, suggesting you the help of the psychologist who, in cooperation with the patient's family and relatives, can manage to ease the pain, anxiety, boredom and great fear that they go through after being diagnosed with cancer.

Keywords: cancer, patient, psychological help, etc

Introduction

Cancer is a general term used for a group of more than 100 diseases that can affect any part of the body. Cancer is known as the uncontrolled growth of cells that produce a tumor or neoplasm. Cancerous cells lose the tissue specialization that belong to and do not respond to control mechanisms that normally limit cell arrest. Cancer can pass from the primary form of the tumor to its secondary form in a process otherwise known as metastasis. The alarmingly increased number of patients diagnosed with cancer is an indication of how important and widespread this health problem is. according to WHO data, it is one of the main causes of mortality worldwide and the number of deaths from cancer is increasing every day. It's no wonder if you hear the word cancer and a chill runs through you. We all know or have people close to us who suffer from this disease, no one is immune to this disease. Cancer is a disease which, in addition to the physical damage it causes to the human body, leaves deep psychological traces not only on the patient but on the entire social circle and even more so the family, which is often the main moral and financial support of the patient.

Some of the psychological consequences that cancer brings to these patients are:

1. The unexpected. When these people receive the news that they have cancer, they are speechless and do not know what to feel when they receive the news. 2. Loss of control and denial of the disease after hearing the news and the diagnosis has been estab-

lished. 3. Social isolation and significant reduction of relationships due to loss of self-confidence or body feelings constitutes a challenge and alarm for psychological support. The high levels of depression and anxiety that this pathology brings make it necessary to recognize the role of psychological and emotional problems in cancer patients and their families. Psychological care for cancer patients is often neglected. Attention to psychological concerns/problems is also as important as quick and accurate diagnosis and treatment. Therefore, this research aims to examine the impact of cancer diagnosis and the psychological status of patients in this disease.

Material and method

This study was conducted in the oncology hospital in Tirana, Albania. 60 patients diagnosed with cancer took part in this study. For this a self-administered questionnaire was used by these patients. In this questionnaire, there were questions to obtain data about how they have been waiting for the news after being diagnosed with cancer and the psychological, emotional and social experiences that the patient and his family have experienced during and after the treatment.

Results

For this study, a total of 60 patients diagnosed with various cancers admitted to the oncology hospital and daily patients who received daily treatments such as chemotherapy, radiotherapy, etc, completed and answered the questionnaire. In the following results, we will present what we found during this study.